

UDS

Expérimentation pédagogique d'outils d'IAg en enseignement supérieur

Scénario d'atelier
mains sur les touches pour
le corps enseignant

Expérimentation pédagogique d'outils d'IAg en enseignement supérieur

Expérimentation pédagogique d'outils d'IAg en enseignement supérieur

Scénario d'atelier mains sur les touches pour le corps enseignant

Service de soutien à la formation

Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Service de soutien à la formation. (2025). *Expérimentation pédagogique d'outils d'IA en enseignement supérieur*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence [CC BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), sauf indication contraire. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.18929104>.

Table des matières

Avant-propos	1
<u>Section 1. Scénariser un atelier</u>	
1.1 Informations générales	5
1.2 Déroulement de l'atelier	8
1.3 Pistes de réflexion à proposer	15
<u>Section 2. Explorer pour enseigner</u>	
2.1 Expérimentations simples	19
2.2 Expérimentations complexes	33
<u>Section 3. Utiliser pour apprendre</u>	
3.1 Expérimentations pour les personnes apprenantes	52
Sommaire	68
Glossaire	70
Ressources à télécharger	73
Références	74

Avant-propos

Cette ressource s'adresse aux personnes conseillères pédagogiques ainsi qu'à toute autre personne impliquée dans la formation du corps enseignant en enseignement supérieur. Elle propose un scénario d'atelier mains sur les touches ayant pour objectif de sensibiliser le corps enseignant et les personnes étudiantes à une utilisation pédagogique d'outils d'**intelligence artificielle générative** (IAg). Cet atelier contribue ainsi au développement de la compétence numérique en rendant les personnes participantes plus autonomes et critiques dans leur usage de ces outils (Gouvernement du Québec, 2019).

L'atelier proposé répond aux objectifs généraux suivants:

1. Mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à l'utilisation de différents outils d'IAg dans un ensemble de tâches permettant de les expérimenter;
2. Soutenir le développement d'une compréhension globale à l'égard des outils d'IAg et de leurs impacts sur l'éducation et la société.

Cette ressource est structurée en trois sections. La première présente en détail **la scénarisation de l'atelier**. Une diversité de questions est suggérée à la personne animatrice afin de susciter des réflexions et des discussions parmi les personnes participantes. La deuxième section regroupe **un ensemble d'expérimentations correspondant à des tâches typiques des fonctions d'enseignement**. La troisième section présente **des expérimentations portant sur la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage efficaces par les personnes étudiantes**, visant à la fois l'amélioration de leurs apprentissages et une utilisation plus constructive des outils d'IAg. Ces expérimentations ont été conçues de manière à s'adapter aux différents niveaux de maîtrise des personnes participantes, allant de tâches simples à des tâches plus complexes.

Par souci d'équité, les outils d'IAg recommandés ont été sélectionnés en fonction de leur accessibilité et du niveau de sécurité qu'ils offrent. Dans le domaine des systèmes d'IAg, ces deux caractéristiques évoluent rapidement. Il est donc possible que certains éléments proposés au printemps 2026 ne soit plus d'actualité par la suite.

Résumé de l'atelier

 Durée estimée: 2 h

 Modalité: en présence/ à distance/ **comodal**

 Nombre idéal de personnes participantes: ratio de 15-20 personnes participantes par personne animatrice

 Format: individuel (ou en dyade) et en plénière

 Matériel requis pour les personnes participantes: ordinateur portable ou tablette électronique, accès à un réseau internet

 Matériel requis pour la personne animatrice: support de présentation, accès à la ressource (section 2)

Comment utiliser cette ressource?

Nous suggérons aux personnes animatrices de s'appropriier la première section du livre avant d'animer un tel atelier. Puisqu'il s'agit d'une **ressource éducative libre** (REL), il est possible de copier, utiliser, ou modifier le contenu des expérimentations proposées à la section 2 afin de mieux ancrer l'atelier dans la culture du département ou de l'établissement d'enseignement auquel sont rattachées les personnes participantes.

Alignement avec des balises d'utilisation d'outils d'IAg

Les sections 2 et 3 présentent une variété d'expérimentations regroupées par niveau de difficulté (de simples à complexes). Pour chacune d'elles, un niveau d'utilisation des outils d'IAg (de 1 à 4) est également indiqué. Cette catégorisation facilite l'appropriation des balises d'utilisation adoptées par certains établissements d'enseignement.

Figure 1. Niveaux d'utilisation des outils d'IAg

Cabana et Côté (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14510665>

Ces niveaux constituent une proposition d'encadrement pour l'utilisation des outils d'IAg dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Ils soutiennent la réflexion sur leur intégration dans les parcours de formation, en favorisant un processus transparent entre les personnes enseignantes et étudiantes.

Ce processus implique notamment que la personne enseignante précise les usages permis et les conditions d'utilisation des outils d'IAg et que la personne étudiante déclare son usage de ces outils, dans le respect des règlements du département ou de l'établissement. Dans la perspective d'agir comme une personne modèle, ce processus demande également à la personne enseignante de **déclarer ses propres usages** des outils d'IAg. L'intégration de ces niveaux d'utilisation dans le scénario d'atelier vise ainsi à renforcer leur compréhension et leur application judicieuse.

Section 1. Scénariser un atelier

Cette section est destinée à la personne animatrice de l'atelier. Dans un premier temps, nous y présentons quelques informations générales utiles à connaître. Dans cette section, un support visuel pour animer l'atelier (.pptx) y est également proposé et peut être téléchargé. Dans un deuxième temps, nous présentons de manière détaillée le scénario pédagogique de l'atelier. Celui-ci comprend une introduction, trois cycles d'expérimentation, ainsi qu'une conclusion. Dans un troisième temps, nous proposons à la personne animatrice une série de questions pour susciter des réflexions et des discussions.

Cette section est divisée en trois sous-sections:

1. Informations générales
2. Déroulement de l'atelier
3. Pistes de réflexion à proposer

1.1 Informations générales

L'atelier a d'abord été conçu pour former le personnel enseignant, mais il est également adapté à la formation de personnes professionnelles ou de toute autre personne désirant expérimenter des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) pour des tâches liées aux fonctions d'enseignement et d'apprentissage.

Au terme de l'atelier, les personnes participantes devraient être en mesure:

- **de formuler des requêtes efficaces;**
- **d'apprécier les avantages qu'offrent ces outils pour l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation;**
- **de reconnaître les principales limites des outils d'IAg.**

Consignes préalables

Avant l'atelier, il est suggéré de communiquer avec les personnes participantes pour les inviter à effectuer certaines actions:

- Créer leur compte¹ pour les outils d'IAg qui seront utilisés pendant les expérimentations;
- Procéder à une première connexion. Cette étape peut demander un certain temps, particulièrement pour les personnes débutantes. Il est donc recommandé de les soutenir en fournissant une procédure claire [[exemple de procédure](#)];
- Compléter un court sondage sur leurs usages actuels des outils d'IAg.

Sonder sur les usages actuels des outils d'IAg permet de cibler les différents niveaux et profils d'utilisation des personnes qui participeront à l'atelier. Ce [sondage](#) est proposé à titre

1. La création d'un compte n'est pas toujours requise pour l'usage d'un outil d'IAg.

d'exemple. Il est disponible sous licence libre CC BY et peut ainsi être dupliqué et adapté au contexte de la formation.

Figure 2. Exemple de questions dans le sondage

1. Dans quels contextes utilisez-vous généralement les outils d'IAg? *

	Plusieurs fois par jour	Plusieurs fois par semaine	3 à 4 fois par mois	3 à 4 fois par session	Jamais
Dans le cadre de mes fonctions d'enseignement à l'université	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dans le cadre d'autres activités professionnelles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dans le cadre de mes activités personnelles et familiales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Quelles sont les catégories d'outils d'IAg que vous avez déjà utilisées ou que vous utilisez actuellement? *

IAg de textes (ex.: ChatGPT)

IAg d'images (ex.: Dall_E)

IAg de sons (ex.: Aviva)

IAg de présentations (ex.: Tome)

IAg de vidéos (ex.: Synthesia)

IAg de codes (ex.: GitHub Copilot)

IAg de formules mathématiques (ex.: Excel Formula Bot)

Aucune

Autre

Enfin, le message envoyé en amont de l'atelier est également l'occasion de rappeler aux personnes participantes d'apporter un appareil mobile, idéalement un ordinateur portable ou une tablette. C'est aussi le bon moment pour transmettre toute autre information pertinente en vue de leur participation à l'atelier.

Matériel requis pour la personne animatrice: [support visuel \[.pptx\]](#)

1.2 Déroulement de l'atelier

L'atelier se déroule sur une période de deux heures. Il a toutefois été conçu de manière à pouvoir être adapté à des durées plus courtes ou plus longues. Il suffit alors de réduire le nombre de cycles d'expérimentation ou encore de prolonger leur durée.

Plan de l'atelier proposé:

1. **Introduction** [15 minutes]
2. **L'art de la requête** [10 minutes]
3. **Activités d'expérimentation**
 1. Cycle – Découverte [25 minutes]
 2. Cycle – Robustesse d'une évaluation [30 minutes]
 3. Cycle – Potentiels pédagogiques [30 minutes]
4. **Conclusion** [10 minutes]

1. Introduction

 Durée estimée: 15 minutes

Prendre le pouls

Si un sondage a été utilisé préalablement pour recueillir des informations relatives aux usages actuels des outils d'IAg par les personnes participantes, il est alors suggéré de présenter quelques résultats avant le premier cycle d'expérimentation.

De plus, un court sondage interactif de type Wooclap est proposé afin de connaître la posture des personnes participantes concernant les outils d'IAg. **Ce sondage a été publié comme modèle pour la communauté de l'Université de Sherbrooke. Il est accessible via la bibliothèque des modèles sur Wooclap lors d'une importation d'événement.** Si le temps vous le permet, il est pertinent de solliciter votre groupe pour avoir des précisions à l'orale à la suite des résultats anonymes.

Figure 3. Question de type « sondage » relative à la posture des personnes participantes

Les outils d'IAg au service de l'enseignement et de l'apprentissage

L'introduction peut débuter par un tour d'horizon des actualités entourant l'utilisation des outils d'IAg dans leur domaine disciplinaire. Il peut être intéressant de rappeler les utilisations permises ou les restrictions reconnues pour le domaine de pratique des personnes participantes. De même, il peut être pertinent de rappeler certains documents de référence propres à chaque domaine disciplinaire pouvant guider les usages des outils d'IAg.

Si nécessaire, des informations de base peuvent être communiquées aux personnes participantes. Celles-ci permettent d'amorcer le développement d'une **littératie de l'intelligence artificielle** chez celles qui en font l'exploration pour la première fois.

Bon à connaître

Chaque outil d'IAg repose sur des modèles très sophistiqués qui traduisent en **langage de programmation** les relations entre les informations qui lui ont été fournies lors de leur développement. Avec certains outils d'IAg, la personne utilisatrice peut avoir l'impression d'interagir avec une autre personne: elle saisit ses requêtes en **langage naturel** et reçoit des réponses dans le même langage. Toutefois, les modèles de langage ne possèdent pas de compréhension intrinsèque de leur contenu, mais se basent uniquement sur les associations

entre les données. Cette capacité à encoder les associations constitue à la fois leur principal atout et leur principale faiblesse, en raison des erreurs ou des absences possibles dans le codage.

2. L'art de la requête

 Durée estimée: 10 minutes

Il existe deux raisons qui justifient l'importance de développer une bonne **rédictique**.

1. Les modèles de langage n'ont pas de contexte intrinsèque. Il est donc essentiel d'aligner l'intention de la personne utilisatrice avec les capacités du modèle. En fournissant un contexte clair et des besoins bien définis à travers une **requête** précise, nous augmentons la pertinence et la qualité des réponses générées.
2. L'utilisation des **grands modèles de langage** entraîne un coût environnemental. Par souci d'efficacité, il est préférable de réduire le nombre d'interactions nécessaires. Une requête bien formulée permet d'obtenir de meilleurs résultats en moins d'essais, diminuant ainsi l'empreinte environnementale liée à leur utilisation.¹

À cette étape, il est suggéré de présenter quelques lignes directrices pour aider à formuler des requêtes efficaces. Le **Service des bibliothèques et archives** de l'Université de Sherbrooke propose, selon le modèle COMPAS², les recommandations suivantes:

- Fournir des précisions sur vous, sur le destinataire de la réponse et sur l'environnement de la tâche.
- Préciser clairement la tâche, ainsi que l'objectif principal.
- Clarifier les contraintes et limites.
- Donner un exemple qui pourra servir de modèle à l'IAg.
- Indiquer le format souhaité pour la présentation des résultats.

1. Grâce au site français <https://www.comparia.beta.gouv.fr/>, vous pouvez mesurer l'empreinte écologique des questions posées aux outils d'IAg.

2. Université de Sherbrooke. (s. d.). *Intelligences artificielles: Formuler des requêtes efficaces*. Service des bibliothèques et archives.

- Ajouter, au besoin, d'autres consignes ou ajuster les résultats en fonction des retours obtenus.

3. Activités d'expérimentation

Cycle – Découverte

 Durée estimée: 15 minutes

Lors de cette première expérimentation, les personnes participantes sont invitées à **identifier une tâche pour laquelle elles aimeraient bénéficier de l'assistance d'un outil d'IAg, en fonction de leur niveau d'aisance**. Elles peuvent explorer les exemples proposés à la **section 2** et choisir une tâche répondant à un besoin professionnel.

Bon à connaître – Choix de l'outil

Chaque outil d'IAg repose sur un modèle de langage, lequel est mis à jour régulièrement. Ainsi, les «meilleurs modèles» peuvent varier d'une semaine à l'autre. De plus, certains modèles sont plus performants que d'autres selon la tâche visée. Par exemple, un modèle pourrait mieux générer des objectifs d'apprentissage, mais être moins pertinent pour créer des **vignettes cliniques**.

Le choix de l'outil dépend de la tâche à réaliser, mais aussi des lignes directrices institutionnelles. Par exemple, à l'Université de Sherbrooke, la communauté est encouragée à utiliser l'assistant Copilot de la suite Microsoft 365, puisqu'il fait partie des outils institutionnels. Des recommandations peuvent être transmises aux personnes participantes en ce sens.

Chaque personne accède à l'outil d'IAg approprié à la tâche choisie. Elles sont ensuite invitées à formuler une première requête en s'appuyant sur les lignes directrices vues précédemment. Elles peuvent copier-coller un modèle de requête pertinent ou s'en inspirer, à condition de l'adapter à leur contexte professionnel.

À cette étape, les personnes participantes peuvent explorer différentes façons:

- de présenter un sujet;

- de démarrer une conversation sur un sujet donné;
- ou encore de générer des idées d'activités brise-glace.

Ce premier cycle d'expérimentation vise à faire **comprendre que les outils d'IAg ne fonctionnent pas comme de simples moteurs de recherche, et qu'ils exigent une capacité croissante à bien communiquer avec eux.**

Retour

 Durée estimée: 10 minutes

Une discussion en plénière permet de partager les expériences. Les personnes participantes sont encouragées à:

- décrire le type de requête formulée;
- exprimer leurs premières impressions sur les résultats obtenus.

Questions proposées pour guider l'échange:

- Quel type de requête avez-vous fait?
- Quelles sont vos premières impressions ou observations à propos des résultats obtenus?

Cycle – Robustesse d'une évaluation

 Durée estimée: 20 minutes

Pour la deuxième expérimentation, les personnes participantes **choisissent une nouvelle tâche d'enseignement afin de tester les forces et limites d'un outil d'IAg.**

Par exemple, elles peuvent tester la robustesse d'une tâche évaluative:

- la tâche est-elle alignée avec les objectifs d'apprentissage du cours ou du programme?
- faut-il ajuster la tâche en fonction des réponses fournies par l'outil?

Ce cycle invite à une réflexion critique sur les pratiques évaluatives.

Retour

 Durée estimée: 10 minutes

Nouvelle période d'échanges. Les personnes participantes sont invitées à:

- décrire leurs requêtes;
- analyser la qualité, les limites et les erreurs des réponses générées.

Questions proposées:

- Quel type de requête avez-vous fait?
- Quelle est la qualité de la réponse obtenue?
- Quelles sont les limites de cette réponse?
- Avez-vous constaté des erreurs?
- Quels pourraient être les pièges potentiels pour les personnes étudiantes?

Cycle – Potentiels pédagogiques

 Durée estimée: 20 minutes

Dans ce dernier cycle, les personnes participantes explorent le potentiel pédagogique des outils d'IAg pour améliorer leur enseignement.

Elles peuvent, par exemple:

- réviser des critères d'évaluation;
- générer une mise en situation;
- demander à l'outil de corriger ou bonifier une proposition pédagogique.

Nous encourageons aussi une vigilance critique vis-à-vis des erreurs potentielles dans les réponses générées.

Retour

 Durée estimée: 10 minutes

Dernière période d'échanges sur les résultats de l'expérimentation. Les personnes participantes sont invitées à réfléchir aux impacts possibles de l'IAg sur leurs pratiques.

Questions proposées:

- Quel type de requête avez-vous fait?
- Quels résultats avez-vous obtenus?
- Que pourraient changer ces résultats dans votre manière d'enseigner ou d'évaluer?
- De quelle façon pensez-vous que l'IAg peut favoriser l'innovation pédagogique dans votre enseignement?

4. Conclusion

Durée estimée: 10 minutes

La conclusion de l'atelier peut aborder les enjeux et réflexions clés liées à l'usage de l'IAg dans l'enseignement supérieur.

Thèmes proposés pour alimenter la discussion:

1. **Imputabilité**: l'importance de l'expertise humaine et de la supervision des résultats produits par l'IAg (l'outil n'est pas infallible);
2. **Enjeux éthiques et techniques**: confidentialité, sécurité, homogénéisation/uniformisation des contenus, biais, etc.;
3. **Coûts et bénéfices**: équilibre entre temps investi et qualité des résultats, valeur ajoutée de l'outil, **empreinte écologique** de son utilisation.

Afin de soutenir une réflexion plus approfondie sur ce sujet lors d'ateliers subséquents, une grille d'aide à la décision a été développée [[lien vers la grille](#)]. Celle-ci suggère une évaluation sommaire des enjeux et des bénéfices associés à l'utilisation de l'IAg, tant sur le plan personnel que professionnel.

1.3 Pistes de réflexion à proposer

Cette liste de questions réflexives sur les outils d'IAg est conçue pour stimuler des discussions riches et nuancées tout au long de l'atelier. Ces interrogations abordent plusieurs dimensions: l'intégration des outils d'IAg dans les pratiques pédagogiques, les usages étudiants, les considérations éthiques, ainsi que les impacts environnementaux et sociaux. Chaque question est formulée de manière à encourager une réflexion critique, et permettre à la personne animatrice de relancer les échanges lorsque nécessaire. Elles peuvent également servir de tremplin pour explorer collectivement les défis et les opportunités que représente l'utilisation de l'IAg dans

l'enseignement supérieur.

Pratique enseignante

- Quels outils d'IAg utilisez-vous spécifiquement? (ex. Copilot, ChatGPT, Gemini, etc.)
- Comment gérez-vous les limites ou les inexactitudes potentielles des contenus générés par un outil d'IAg?
- Comment équilibrez-vous votre expertise pédagogique avec les suggestions des outils d'IAg?
- Comment l'utilisation d'un outil d'IAg modifierait-elle votre approche habituelle de planification?
- Quel est votre niveau de confiance pour aborder les enjeux éthiques liés à l'IAg avec les personnes étudiantes?

Pratique étudiante

- Qu'avez-vous observé en ce qui concerne la qualité des travaux depuis l'arrivée des outils d'IAg?
- Quelles opportunités voyez-vous pour utiliser les outils d'IAg afin de stimuler la créativité

dans votre contexte d'enseignement?

- Quelles **compétences** deviennent prioritaires à développer chez les personnes étudiantes considérant l'accessibilité croissante à ces outils?
- Comment encourager la **pensée critique** face aux contenus générés par des outils d'IAg?
- Quelles nouvelles formes de plagiat ou de tricherie liées à l'IAg avez-vous observées, et comment y réagissez-vous?
- Comment les outils d'IAg peuvent-ils devenir des outils d'apprentissage plutôt que de simples substituts au travail personnel?
- Quelles sont vos inquiétudes éthiques concernant les usages étudiants des outils d'IAg?
- Avez-vous des préoccupations quant à l'équité d'accès à ces technologies entre les personnes étudiantes?

Impacts sociaux et professionnels

- Quelles compétences sociales risquent d'être valorisées ou, à l'inverse, rendues obsolètes dans un contexte d'intégration accrue de l'IAg?
- Comment envisagez-vous l'évolution de votre métier face à ces transformations technologiques?
- Quels aspects de la planification ou de la création pédagogique souhaitez-vous réserver exclusivement à l'humain, et pourquoi?

Pour aller plus loin – Dispositif d'accompagnement réflexif

Ce dispositif comprend une série de quatre ateliers spécifiquement conçus pour le personnel enseignant et les personnes conseillères pédagogiques en enseignement supérieur. L'objectif de ces ateliers est de faciliter l'exploration et l'intégration responsable de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques, en s'appuyant sur une démarche collaborative et progressive.

Télécharger le [guide du dispositif d'accompagnement réflexif](#)

Cette séquence d'ateliers adopte une approche structurée qui permet d'aborder successivement les différentes dimensions de l'intégration de l'IAg en contexte éducatif.

1. Le **premier atelier** explore l'utilisation des outils d'IAg dans les tâches professionnelles quotidiennes, permettant aux personnes participantes de se familiariser avec ces technologies dans leur propre pratique.
2. Le **deuxième atelier** favorise le partage de bonnes pratiques d'enseignement avec l'IAg, créant un espace d'échange et d'apprentissage mutuel.
3. Le **troisième atelier** se concentre sur les enjeux et stratégies liés à l'utilisation de ces outils par la population étudiante, abordant ainsi les défis pédagogiques spécifiques à cette réalité.
4. Le **quatrième atelier** vise l'élaboration collective de lignes directrices institutionnelles, permettant de traduire les apprentissages individuels et collectifs en orientations concrètes pour l'établissement.

Cette structure progressive vise à développer une approche réflexive qui valorise l'innovation technologique tout en préservant l'intégrité académique et en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux de ces technologies. L'adoption d'une posture réflexive face aux outils d'IAg s'avère cruciale pour en maximiser les bénéfices pédagogiques tout en minimisant les risques. Cette démarche permet aux personnes utilisatrices de questionner leurs pratiques, d'évaluer l'impact de ces outils sur l'apprentissage et de développer un usage éthique et responsable de ces technologies.

En proposant un contexte d'expérimentation encadré et une démarche de réflexion collective, ces ateliers constituent un pont entre la théorie et la pratique, entre la réflexion individuelle et l'action institutionnelle.

Section 2. Explorer pour enseigner

Cette section est conçue pour accompagner les personnes participantes dans l'élaboration de requêtes liées à l'utilisation d'outils d'IAg, en proposant une progression adaptée aux types de tâches d'enseignement relatives à l'enseignement supérieur. Elle présente **un ensemble d'expérimentations à réaliser à l'aide d'outils d'IAg**, classées selon deux degrés de complexité: simple et complexe.

La première sous-section regroupe des **tâches simples** permettant de se familiariser avec les concepts de base associés aux outils d'IAg. La deuxième sous-section propose des **tâches complexes** qui encouragent l'application des techniques de rédaction et une utilisation approfondie des outils d'IAg dans des contextes variés.

Chaque sous-section comprend des tâches de type « mains sur les touches », ainsi qu'une identification du niveau d'utilisation selon les balises proposées pour l'usage des outils d'IAg. Ainsi, pendant l'atelier, les personnes participantes disposent de tout le matériel nécessaire pour progresser efficacement dans leur maîtrise de ces outils.

Bon à connaître

À la suite de l'atelier, les personnes participantes sont invitées à consulter cette section du livre de manière autonome. Cela favorisera le transfert des nouvelles connaissances vers la pratique pédagogique et contribuera à la poursuite du développement de leur compétence numérique.

2.1 Expérimentations simples

Les expérimentations présentées dans cette sous-section sont conçues pour les personnes souhaitant explorer l'usage des outils d'IAg dans une optique de soutien à certaines tâches d'enseignement. **Elles constituent une initiation pratique aux possibilités offertes par les outils d'IAg.** À titre d'exemples, ces expérimentations proposent la vulgarisation d'un concept, l'exploration d'activités pédagogiques stimulantes ou encore la vérification de la robustesse d'une tâche évaluative à l'égard d'un outil d'IAg.

Chaque expérimentation comporte trois composantes:

- la tâche d'enseignement proposée;
- la requête rédigée selon les bonnes pratiques;
- la balise correspondant à la tâche¹.

Une requête comprend généralement les éléments suivants (COMPAS²):

- **Contexte**: fournir des précisions sur vous, sur le destinataire et sur l'environnement.
- **Objectif**: préciser la tâche à réaliser, l'objectif principal.
- **Marges**: clarifier les contraintes et limites au besoin.
- **Prototype**: fournir un exemple ou un modèle à suivre.
- **Aspect**: préciser le format exact pour la présentation des résultats.
- **Spécifications**: ajouter toutes autres consignes pertinentes.

Les requêtes que nous proposons comprennent plusieurs éléments à compléter. Si certains ne sont pas pertinents dans votre contexte, il est recommandé de les supprimer. Les requêtes rédigées constituent une base inspirée des bonnes pratiques.

1. Les balises sont expliquées en introduction du livre.

2. Service des bibliothèques et archives. (s. d.). *Intelligences artificielles: Formuler des requêtes efficaces*. Université de Sherbrooke.

Directives

Les tâches simples relèvent principalement de l'exploration.

1. Choisir une tâche parmi celles proposées ci-dessous.
2. Copier la requête et la coller dans un outil d'IAg.
3. Compléter les champs requis avec vos informations.
4. Envoyer la requête.
5. Valider le résultat généré, puis ajuster ou reformuler au besoin pour l'améliorer.

Liste des tâches simples que nous proposons d'expérimenter:

1. [Vulgarisation d'un sujet](#)
2. [Utilisation d'une analogie pour expliquer un concept](#)
3. [Exploration de diverses façons de présenter un sujet ou de démarrer la conversation autour d'un sujet](#)
4. [Idées d'activités pédagogiques stimulantes](#)
5. [Activités brise-glace pour introduire un sujet précis](#)
6. [Vérification de la robustesse d'une tâche évaluative](#)
7. [Évaluation du niveau initial des personnes étudiantes](#)
8. [Génération de questions d'ouverture ciblées pour la création d'une carte mentale basée sur les contributions des personnes étudiantes](#)
9. [Création d'affirmations controversées pour un débat en classe axé sur l'analyse critique d'affirmations](#)
10. [Génération de questions fermées pour un outil de sondage](#) (exemple: Wooclap)

1. Vulgarisation d'un sujet

J'enseigne en contexte universitaire dans le domaine **[préciser]**. Dans mon cours de **[préciser le nom du cours, ex.: gestion de classe]**, je cherche différentes façons d'expliquer le concept

[préciser le concept]. Propose différentes pistes sur la manière d'expliquer ce concept aux personnes étudiantes.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs du cours liés à ce concept: **[ex.: comprendre un concept clé, développer la capacité d'analyse, préparer à une mise en pratique, etc.]**
- Durée ou moment d'enseignement: **[ex.: introduction de 15 minutes, segment d'une séance, module complet, etc.]**
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: cycle d'études, niveau d'expérience, taille du groupe, diversité des profils, besoins particuliers]**

Mes intentions pédagogiques:

- Ce que je souhaite que les personnes étudiantes retiennent ou développent: **[ex.: connaissances essentielles, compétences spécifiques, attitudes ou dispositions]**
- Type d'engagement souhaité: **[ex.: compréhension de base, discussion, réflexion critique, appropriation du concept, mise en application, etc.]**

Mes intérêts ou premières idées:

- Je souhaite explorer: **[ex.: angles, nuances, dimensions possibles]**
- J'ai pensé à: **[ex.: toute idée préliminaire: exemple, image, question d'ouverture, mise en contexte]**

Tiens compte des attentes suivantes:

[Autres éléments spécifiques à préciser, ex.: ancrage concret, exemples, ton, mise en situation, etc.].

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour explorer un sujet.

2. Utilisation d'une analogie pour expliquer un concept

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser, ex.: baccalauréat en kinésiologie]**. Dans mon cours de **[préciser le nom du cours]**, je souhaite expliquer le concept **[préciser le concept]**. Propose des analogies à partir desquelles je pourrais m'inspirer pour présenter différemment ce concept en classe.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs du cours liés à ce concept: **[ex.: comprendre un principe fondamental, favoriser la mise en application, développer la pensée critique]**.
- Durée ou moment d'enseignement: **[ex.: introduction de 10 minutes, activité en milieu de séance, module thématique]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: cycle d'études, niveau d'expérience, taille du groupe, diversité des profils, besoins particuliers]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Ce que je souhaite que les personnes étudiantes retiennent: **[ex.: éléments de compréhension essentiels, compétences visées, attitudes à développer]**.
- Type d'engagement souhaité: **[ex.: curiosité, participation active, réflexion critique, exploration pratique]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- Je souhaite explorer: **[ex.: angles possibles, perspectives, dimensions à clarifier]**.
- J'ai pensé à: **[ex.: idée d'image, exemple vécu, mise en contexte, question d'amorce]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose des analogies accessibles et pertinentes permettant de présenter le concept **[préciser le concept]** autrement.
- Utilise un vocabulaire adapté au niveau **[préciser le cycle d'études, ex.: baccalauréat]**.

[Autres éléments spécifiques à préciser, ex.: simplicité, ancrage dans la pratique, lien avec le vécu des personnes étudiantes].

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour explorer un sujet.

- [Exemple de requête réalisée avec ChatGPT](#)

3. Exploration de diverses façons de présenter un sujet ou de démarrer la conversation autour d'un sujet

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser, ex.: baccalauréat en travail social]**. Dans mon cours de **[préciser le nom du cours]**, je dois aborder **[préciser le sujet]**.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs du cours liés à ce sujet: **[ex.: développer la pensée critique, comprendre un concept clé, appliquer une méthode, etc.]**.
- Durée ou moment d'enseignement: **[ex.: introduction de 20 minutes, séance complète, module de 3 semaines, etc.]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: niveau d'expérience, taille du groupe, diversité des profils, besoins particuliers]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Ce que je souhaite que les personnes étudiantes retiennent ou développent: **[connaissances, compétences, attitudes]**.
- Le type d'engagement souhaité: **[discussion, réflexion critique, exploration active, mise en pratique, etc.]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- Je souhaite explorer **[angles ou dimensions possibles, même vagues]**.
- J'ai pensé à **[toute idée d'activité, de question d'ouverture ou de mise en contexte]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose différentes façons d'introduire et de traiter ce sujet, par exemple: questions d'ouverture, mises en situation, angles d'analyse, stratégies pédagogiques, ou activités favorisant la réflexion critique.
- Suggère d'autres approches ou dispositifs pédagogiques permettant de lancer une conversation significative sur ce thème.
- Offre des pistes pour ajuster la portée du sujet, notamment pour déterminer si l'angle choisi est trop large, trop étroit ou simplement peu pertinent pour le niveau du cours.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer des idées.

4. Idées d'activités pédagogiques stimulantes

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, j'ai une grande quantité de contenus à couvrir, ce qui m'amène à utiliser régulièrement l'exposé magistral.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Nature du contenu à enseigner: **[ex.: notions théoriques complexes, grands volumes d'information, procédures techniques]**.
- Durée et organisation des séances: **[ex.: cours de 3 heures, blocs de 75 minutes, modalité hybride]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: taille du groupe, diversité des profils, niveau d'autonomie, motivation]**.

Constats et défis actuels:

- Je remarque qu'il est difficile de maintenir l'attention des personnes étudiantes durant les exposés magistraux.
- Je souhaite intégrer davantage d'activités qui soutiennent l'engagement actif et l'approfondissement des apprentissages.

Objectifs pédagogiques liés au changement:

- Apprentissages visés: **[ex.: compréhension conceptuelle, application, analyse, transfert]**.
- Type d'engagement souhaité: **[ex.: participation, collaboration, réflexion critique, autoévaluation]**.
- Développement d'apprentissages durables: **[ex.: consolidation, mémorisation à long terme, transfert en contexte authentique]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- J'aimerais trouver des stratégies permettant d'équilibrer la transmission d'information et l'activité des personnes étudiantes.
- J'ai pensé à **[ex.: intégrer des pauses actives, varier le rythme, inclure de courts exercices]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose des idées d'activités pédagogiques stimulantes permettant de diversifier l'enseignement, maintenir l'attention et favoriser l'engagement.
- Suggère des formules pédagogiques adaptées aux objectifs visés pour soutenir des apprentissages durables.
- Offre des pistes pour sélectionner les activités les plus appropriées selon le contexte, le volume de contenu et les besoins du groupe.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer des idées.

5. Activités brise-glace pour introduire un sujet précis

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, je souhaite introduire **[préciser le sujet]**. Mon objectif est de mobiliser les

connaissances antérieures des personnes étudiantes et de faire émerger leurs perceptions initiales à propos du sujet.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs liés à l'activité: **[ex.: activer les connaissances antérieures, identifier les idées préconçues, stimuler la curiosité et l'engagement]**.
- Organisation de la séance: **[ex.: introduction de 10 à 15 minutes, activité individuelle ou en petits groupes]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: niveau de connaissance préalable, taille du groupe, diversité des profils]**.

Intentions pédagogiques:

- Je souhaite encourager **[ex.: la réflexion personnelle et la participation active dès le début de la séance]**.
- Je veux créer **[ex.: un climat propice à l'échange et à la discussion autour des perceptions initiales sur le sujet]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- J'envisage de poser une ou deux questions d'ouverture engageantes pour susciter l'intérêt et lancer la discussion.
- Je réfléchis à des stratégies permettant de faire réagir rapidement le groupe, comme le partage en binômes, le vote rapide ou le brainstorming collectif.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose des idées de questions d'ouverture pertinentes pour introduire **[préciser le sujet]**.
- Suggère des stratégies pour démarrer une discussion engageante dès le début de la séance.
- Offre des idées pour relier les réponses des personnes étudiantes aux objectifs pédagogiques et orienter la suite du cours.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer des idées.

6. Vérification de la robustesse d'une tâche évaluative

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, j'aimerais vérifier si une évaluation que je souhaite proposer aux personnes étudiantes peut être réalisée à l'aide d'un outil d'IA générative (IAg).

Contexte de l'évaluation et contraintes:

- Consignes de l'évaluation: **[coller l'ensemble de vos consignes]**.
- Objectifs pédagogiques: **[ex. : évaluer la compréhension conceptuelle, la capacité d'analyse, l'argumentation ou la créativité]**.
- Organisation: **[ex. : durée, format attendu, modalités de rendu]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex. : niveau d'expérience, familiarité avec les outils numériques, diversité des profils]**.

Intentions pédagogiques:

- Je souhaite identifier si certaines parties de l'évaluation peuvent être réalisées par un outil d'IAg.
- Je veux également réfléchir à des moyens d'adapter l'évaluation afin qu'elle nécessite uniquement l'intervention d'une personne humaine, rendant son exécution résiliente à l'IAg.

Mes intérêts ou premières idées:

- Je songe à modifier certaines consignes ou à intégrer des éléments de production personnelle ou contextuelle.
- Je réfléchis à des stratégies permettant de favoriser l'originalité, la réflexion critique et l'analyse individuelle.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Examine les consignes fournies et identifie les parties de l'évaluation potentiellement réalisables par un outil d'IAg.
- Propose des modifications ou adaptations pour que l'évaluation soit réalisable uniquement par une personne humaine et résiliente à l'IAg.
- Suggère des stratégies pour maintenir la rigueur pédagogique tout en limitant l'usage

possible de l'IAg dans la production finale.

Balise de niveau 2 | Utilisation guidée, car l'outil d'IAg est utilisée pour évaluer la qualité pédagogique d'une activité d'évaluation.

- **Exemple de requête réalisée avec ChatGPT**

7. Évaluation du niveau initial des personnes étudiantes

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, je dois aborder **[préciser le sujet]**. Je souhaite connaître les connaissances préalables des personnes étudiantes tout en leur permettant d'évaluer leur niveau de compréhension actuel.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs liés à l'activité: **[ex.: identifier les préconceptions, mesurer la familiarité avec les concepts clés, guider la planification de la séance]**.
- Organisation de la séance: **[ex.: activité de 10 à 15 minutes, réalisation individuelle ou en petits groupes, utilisation de fiches ou d'un outil numérique]**.

Intentions pédagogiques:

- Je souhaite **[ex.: recueillir rapidement des informations utiles sur le niveau de connaissance des personnes étudiantes]**.
- Je veux encourager **[ex.: la réflexion personnelle et la prise de conscience de ce qu'elles savent ou ne savent pas encore]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- J'envisage de poser des questions à réponse courte portant sur les éléments essentiels du sujet.

- Les questions pourraient couvrir différents aspects du contenu: notions clés, liens entre concepts, applications pratiques.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose **[5]** questions à réponse courte adaptées pour évaluer les connaissances préalables et le niveau de compréhension des personnes étudiantes sur **[préciser le sujet]** dans un cours de **[préciser le contexte]**.
- Suggère des pistes pour interpréter rapidement les réponses et identifier les points à approfondir dans la suite du cours.
- Offre des idées pour exploiter ces réponses afin d'adapter l'enseignement aux besoins du groupe.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

8. Génération de questions d'ouverture ciblées pour la création d'une carte mentale basée sur les contributions des personnes étudiantes

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, je souhaite introduire **[préciser le sujet]** afin de mobiliser les connaissances antérieures et de faire émerger les représentations spontanées des personnes étudiantes.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs de l'activité: **[ex.: identifier les concepts clés, stimuler la créativité, préparer la construction d'une carte mentale]**.
- Organisation de la séance: **[ex.: activité de 10 à 15 minutes en début de cours, individuelle ou en petits groupes]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: taille du groupe, diversité des expériences, niveau de familiarité avec le sujet]**.

Intentions pédagogiques:

- Je souhaite **[ex.: favoriser l'expression spontanée des idées et perceptions des personnes étudiantes avant l'introduction formelle du contenu]**.
- Je veux que **[ex.: ces idées servent de base à la création d'une carte mentale résumant les concepts associés]**.

Mes intérêts ou premières idées:

- Je songe à poser des questions ouvertes et stimulantes, permettant de générer des réponses variées et riches.
- L'objectif est que les réponses puissent être organisées visuellement pour montrer les liens entre les concepts.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère **[3]** questions d'ouverture adaptées à un cours de **[préciser le contexte]** sur **[préciser le sujet]**, permettant de stimuler les représentations spontanées des personnes étudiantes.
- Suggère des stratégies pour transformer les réponses en carte mentale, afin de visualiser les concepts et leurs interrelations.
- Offre des idées pour faciliter la discussion et l'engagement dès le début de la séance.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

9. Création d'affirmations controversées pour un débat en classe axé sur l'analyse critique d'affirmations

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, je souhaite utiliser le débat comme stratégie pédagogique afin d'aborder **[préciser le sujet]** et de soutenir le développement de la pensée critique.

Contexte du cours et contraintes pédagogiques:

- Objectifs liés à ce sujet: **[ex.: analyser différentes perspectives, comprendre un enjeu social, évaluer la validité d'arguments]**.
- Organisation du cours: **[ex.: séance de 90 minutes, activité en début ou en fin de module]**.
- Caractéristiques du groupe: **[ex.: niveau d'expérience, taille du groupe, diversité des points de vue]**.

Intentions pédagogiques:

- Je souhaite **[ex.: encourager l'argumentation, la prise de position nuancée et l'écoute active]**.
- Je veux offrir aux personnes étudiantes des occasions d'examiner un enjeu sous plusieurs angles, même si elles ne sont pas d'accord avec les affirmations proposées.

Mes intérêts ou premières idées:

- Je songe à utiliser **[ex.: des affirmations provocatrices, des dilemmes moraux ou des scénarios inspirés de situations réelles]**.
- J'aimerais également varier les formats: **[ex.: discussions en dyades, mini-débats, débats en groupes ou prises de position individuelles]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère **[3]** affirmations controversées liées à **[préciser le sujet]**, adaptées au contexte d'un cours en **[préciser le contexte]**.
- Propose des arguments pour et contre pour chaque affirmation afin de soutenir la préparation au débat.
- Suggère des angles d'analyse supplémentaires que les personnes étudiantes pourraient explorer.
- Offre des conseils pour ajuster la complexité des affirmations selon le niveau du groupe.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

10. Génération de questions fermées pour un outil de sondage (exemple: Wooclap)

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Dans mon cours **[préciser le nom du cours]**, je souhaite débiter la séance par une activité brise-glace afin d'introduire **[préciser le sujet]** et de mieux comprendre les perceptions initiales des personnes étudiantes.

Contexte du cours:

- Objectifs de la séance: **[préciser les objectifs]**.

Mes premières idées:

- J'envisage d'utiliser des questions fermées sous forme de choix multiples ou d'échelle d'accord.
- J'aimerais aussi pouvoir présenter les résultats visuellement pour susciter une réaction ou une réflexion collective.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose **[5]** questions fermées (format sondage) adaptées à une activité brise-glace portant sur **[préciser le sujet]**.
- Suggère des pistes pour interpréter rapidement les résultats, afin de pouvoir enchaîner efficacement avec l'introduction du contenu.
- Offre des idées pour faire le lien entre les réponses et les objectifs de la séance.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

2.2 Expérimentations complexes

Les expérimentations présentées dans cette sous-section s'adressent aux personnes souhaitant approfondir leurs pratiques de rédaction. **Elles visent à développer une utilisation plus critique, réflexive et stratégique des outils d'IAg, tout en raffinant la capacité à être assisté·e dans des processus créatifs et analytiques.** Ces expérimentations permettent notamment de:

- vérifier ou générer des outils d'évaluation;
- concevoir des activités pédagogiques;
- produire du matériel de formation.

Chaque expérimentation comporte trois composantes:

- la tâche d'enseignement proposées;
- la requête rédigée selon les bonnes pratiques;
- la balise d'utilisation correspondant à la tâche¹.

Une requête comprend généralement les éléments suivants (COMPAS²):

- **Contexte:** fournir des précisions sur vous, sur le destinataire et sur l'environnement.
- **Objectif:** préciser la tâche à réaliser, l'objectif principal.
- **Marges:** clarifier les contraintes et limites au besoin.
- **Prototype:** fournir un exemple ou un modèle à suivre.
- **Aspect:** préciser le format exact pour la présentation des résultats.
- **Spécifications:** ajouter toutes autres consignes pertinentes.

Les requêtes que nous proposons comprennent plusieurs éléments à compléter. Si certains ne

1. Les balises sont expliquées en introduction du livre.

2. Service des bibliothèques et archives. (s. d.). *Intelligences artificielles: Formuler des requêtes efficaces*. Université de Sherbrooke.

sont pas pertinents dans votre contexte, il est recommandé de les supprimer. Les requêtes rédigées constituent une base inspirée des bonnes pratiques.

Directives

Les tâches complexes visent à produire un résultat généré par l'outil d'IAg. Il est recommandé de relancer l'outil d'IAg pour raffiner la requête et améliorer la qualité des réponses.

1. Choisir une tâche parmi celles proposées ci-dessous.
2. Copier la requête et la coller dans un outil d'IAg.
3. Remplir les champs à compléter avec vos informations.
4. Envoyer la requête.
5. Valider le résultat généré, puis relancer l'outil pour diversifier les réponses.

Astuces à garder en tête:

- **Documenter la démarche:** conserver les requêtes utilisées et les réponses obtenues.
- **Soigner la formulation:** chaque mot compte, une précision peut influencer significativement la réponse.
- **Comprendre les limites:** même une requête bien rédigée, la qualité des résultats dépend des capacités de l'outil.

Il peut être nécessaire de relancer l'outil d'IAg pour raffiner la requête et améliorer la qualité des réponses.

Liste des tâches complexes que nous proposons d'expérimenter:

1. [Formulation de critères d'évaluation](#)
2. [Formulation d'objectifs d'apprentissage](#)
3. [Élaboration d'une mise en situation](#)
4. [Génération d'un plan de cours](#)

5. [Suggestion d'un plan de séance](#)
6. [Création d'une analyse critique de controverses scientifiques](#)
7. [Simulation d'un comité d'experts aux avis divergents](#)
8. [Génération d'études de cas dynamiques et évolutives](#)
9. [Création d'un guide de déroulement pour l'animation d'une activité de type débat socratique](#)
10. [Génération automatique de questions pour concevoir une évaluation formative sur Moodle](#)

1. Formulation de critères d'évaluation

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le nom du cours]**. Les personnes étudiantes inscrites à ce cours sont **[ex.: préciser au besoin : cycle d'études, niveau d'expérience, caractéristiques du groupe]**. Je désire créer des critères d'évaluation pour **[préciser brièvement la tâche réalisée]**. Génère des critères d'évaluation permettant d'attester de l'atteinte des apprentissages visés pour cette tâche.

Contexte du cours et de la tâche évaluée:

- La tâche à évaluer consiste à **[ex.: préciser la tâche à réaliser et ses particularités]**.
- Le livrable attendu est **[ex.: préciser: format, contenu, consignes, modalités de remise]**.
- Les apprentissages visés par cette tâche sont **[ex.: préciser: compétences, savoir-faire, attitudes]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Ce que je souhaite évaluer ou voir se développer: **[ex.: connaissances, compétences, attitudes spécifiques]**.
- Ce que les critères doivent permettre de distinguer: **[ex.: maîtrise, application, analyse, qualité de la démarche]**.
- Le type d'engagement attendu de la part des personnes étudiantes: **[ex.: réflexion critique, rigueur méthodologique, autonomie, créativité]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite que les critères rendent compte de **[ex.: éléments clés, dimensions importantes de la tâche, aspects obligatoires]**.
- J'ai pensé à **[ex.: pistes de critères envisagées, éléments incontournables, points de vigilance]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère des critères d'évaluation permettant d'attester de l'atteinte des apprentissages visés pour cette tâche.
- Les critères d'évaluation doivent avoir les qualités suivantes:
 - Pertinents: être cohérents avec la tâche demandée. Chaque critère doit représenter un aspect d'une compétence, d'un objectif de formation ou d'un objectif d'apprentissage que les personnes étudiantes doivent acquérir ou développer.
 - Clairs: être formulé dans un langage simple et compréhensible. L'interprétation des critères doit être partagée et constante entre les personnes enseignantes et les étudiantes.
 - Observables: faire référence à des manifestations perceptibles.
 - Distincts: porter sur un aspect spécifique des apprentissages évalués. Les critères ne doivent pas se chevaucher.
 - Exhaustifs: couvrir de manière complète les apprentissages par la tâche.
 - Déclinables sur un continuum de performance: décliner selon différents niveaux de performance.

Si certaines informations essentielles manquent pour produire des critères adéquats, indique-les-moi avant de poursuivre.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer du texte.

2. Formulation d'objectifs d'apprentissage

J'enseigne en contexte universitaire dans le programme **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le**

nom du cours]. Ce programme vise à développer plusieurs compétences dont: **[compléter]**. Je souhaite développer les objectifs d'apprentissage de mon cours.

Contexte du cours:

- Les buts du cours sont:
 1. **[compléter]**
 2. **[compléter]**
 3. **[compléter]**
- Le cours s'inscrit dans le programme de manière à **[ex.: préciser: contribution à la progression, rôle dans le parcours, continuité avec d'autres cours]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que les objectifs d'apprentissage reflètent **[ex.: préciser: connaissances, compétences, attitudes à développer]**.
- Les objectifs doivent soutenir un engagement des personnes étudiantes axé sur **[ex.: analyse, application, réflexion critique, autonomie, collaboration]**.
- Ils doivent également être cohérents avec **[ex.: exigences institutionnelles, référentiel de compétences, logique du cours]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite formuler des objectifs portant sur **[ex.: notions clés, habiletés essentielles, dimensions incontournables du cours]**.
- J'ai pensé à **[ex.: idées préliminaires d'objectifs, verbes d'action envisagés]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Formule des objectifs d'apprentissage en cohérence avec les buts du cours et les compétences visées par le programme.
- Commence chaque objectif par un verbe d'action observable.
- Les objectifs d'apprentissage doivent répondre aux critères suivants:
 - Spécifiques: décrire précisément ce que les personnes étudiantes doivent apprendre.

- Mesurables: être quantifiables ou accompagnés d'indicateurs permettant d'évaluer l'atteinte des apprentissages.
- Appropriés: être significatifs et en lien avec la formation ainsi que le développement professionnel des personnes étudiantes.
- Réalistes: pouvoir être atteints compte tenu des ressources disponibles et du potentiel des personnes étudiantes.
- Temporels: pouvoir être atteints dans la durée du cours.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer du texte.

- **Exemple de requête réalisée avec ChatGPT**

3. Élaboration d'une mise en situation

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**, auprès des personnes étudiantes évoluant dans le contexte de **[préciser le contexte]**. Génère une situation problème impliquant **[préciser]**. À travers la résolution de cette situation, les personnes étudiantes devront mobiliser les compétences suivantes: **[préciser]**.

Contexte pédagogique et attentes liées à la tâche:

- La situation problème doit être complète et complexe, sans mener directement à une solution unique.
- Elle doit pouvoir être résolue de plusieurs façons selon les perspectives ou stratégies adoptées.
- Le texte doit compter environ **[ex.: indiquer le nombre de mots]**.
- Elle doit être rédigée **[ex.: à la troisième personne, à la manière d'un cas]**.
- Elle porte sur **[ex.: développer la situation problème à générer]**.

Structure attendue de la situation problème:

- L'introduction présente les personnes concernées par la situation.
- Le développement expose la problématique ou l'élément déclencheur ainsi que les éléments contextuels pertinents.
- En conclusion, **[préciser qui]** exprime ses interrogations et formule une demande d'aide à **[préciser à qui]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que la situation amène les personnes étudiantes à mobiliser **[ex.: préciser connaissances, compétences, attitudes]**.
- Je vise un engagement favorisant **[ex.: analyse, jugement professionnel, prise de décision, résolution de problème]**.
- La situation doit soutenir une réflexion sur **[ex.: préciser les dimensions, enjeux ou thématiques importantes]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite intégrer les éléments suivants: **[ex.: éléments contextuels, contraintes, environnement, personnages]**.
- J'ai pensé à **[ex.: idées de scénario, tensions possibles, dilemmes]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère une situation problème conforme à la structure demandée et respectant les exigences liées à la complexité, à l'ouverture, au format narratif et aux compétences à mobiliser.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

- **Exemple de requête réalisée avec ChatGPT**

4. Génération d'un plan de cours

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]** et mon cours **[préciser le nom du cours]**, est destiné à des personnes étudiantes de **[préciser le niveau ou profil]**. Ce cours vise à développer les compétences suivantes: **[préciser les compétences visées]**. Élabore un plan de cours stimulant, intégrant des activités variées et engageantes.

Contexte du cours:

- Le cours s'échelonne sur **[ex.: préciser la durée]**.
- Il accueille environ **[ex.: nombre de personnes étudiantes]**.
- Le format du cours est **[ex.: hybride, présentiel, en ligne, etc.]**.
- Le contenu est de type **[ex.: mixte, théorique, pratique, études de cas]**.
- Les contraintes ou ressources disponibles sont les suivantes: **[ex.: pas de travaux pratiques, utilisation de Moodle, accès à des laboratoires, etc.]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que le plan de cours favorise le développement de **[ex.: compétences, savoirs, attitudes]**.
- Les activités doivent soutenir un engagement axé sur **[ex.: participation active, collaboration, réflexion critique, mise en pratique]**.
- La progression du cours doit permettre aux personnes étudiantes de **[ex.: consolider des fondements, appliquer des méthodes, transférer des acquis]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite intégrer des activités telles que **[ex.: discussions, études de cas, simulations, travaux courts]**.
- J'ai pensé à **[ex.: idées préliminaires sur la structure du cours, l'organisation des modules, l'alternance des formats]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose un plan de cours complet et structuré couvrant l'ensemble de la durée prévue.

- Suggère des activités pédagogiques stimulantes, en cohérence avec le format et le contenu du cours.
- Conçois en détail la cinquième séance (durée: **[3]** heures), en tenant compte de sa place dans la progression pédagogique.
- Le plan de cours doit être clair, logique et réaliste, tout en offrant un cheminement pédagogique engageant pour les personnes étudiantes.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une ébauche de plan de cours à améliorer.

5. Suggestion d'un plan de séance

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**. Mon cours **[préciser le nom du cours]** est destiné à des personnes étudiantes de **[préciser le niveau et discipline]**, et vise à développer les compétences suivantes: **[préciser les compétences visées ou objectifs du cours]**.

Je prépare une séance de **[3 heures]** portant sur le thème suivant: **[préciser la notion ou sujet à traiter]**.

Contexte pédagogique:

- Type de séance: **[ex.: cours magistral, séance à distance synchrone ou asynchrone, hybride, comodal, atelier, séminaire]**.
- Nombre de personnes étudiantes: **[préciser]**.
- Prérequis attendus des personnes étudiantes: **[préciser]**.
- Méthodes d'enseignement souhaitées: **[ex.: pédagogie active, discussion en petits groupes, classe inversée]**.
- Évaluation prévue: **[ex.: quiz formatif, autoévaluation, activité notée, etc.]**.
- Outils disponibles: **[ex.: Moodle, Teams, outils multimédias]**.
- Contraintes spécifiques: **[ex.: respecter le syllabus, pas d'impression, temps limité]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que cette séance permette aux personnes étudiantes de **[ex.: comprendre, analyser, appliquer, créer]**.
- L'engagement attendu repose sur **[ex.: participation active, collaboration, réflexion critique, expérimentation]**.
- Je veux que la séance s'intègre dans la progression pédagogique en **[ex.: consolidant des connaissances, introduisant une nouvelle notion, préparant une tâche évaluée]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite intégrer les activités suivantes: **[ex.: discussions dirigées, études de cas, mises en situation, travail collaboratif]**.
- J'ai pensé à inclure **[ex.: un support particulier, une ressource numérique, une activité d'amorce]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Propose un plan détaillé de cette séance incluant:
 - Les objectifs d'apprentissage.
 - Les étapes de la séance (introduction, développement, conclusion).
 - Les activités pédagogiques prévues (ex.: mises en situation, discussions dirigées, travaux collaboratifs).
 - Le temps alloué à chaque activité.
 - Les supports et ressources nécessaires à chaque moment.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une ébauche de plan de séance à améliorer.

6. Création d'une analyse critique de controverses scientifiques

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le nom du cours]**. Je souhaite utiliser des controverses portant sur **[préciser le sujet]** avec des personnes étudiantes de **[cycle et année]**, dans le cadre de mon cours portant sur **[résumer le cours]**.

Controverses scientifiques retenues:

1. **[Préciser une première controverse]**.
2. **[Préciser une deuxième controverse, etc.]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que cette activité permette aux personnes étudiantes de **[ex.: analyser différentes perspectives, développer l'esprit critique, identifier des biais, réfléchir à l'éthique scientifique]**.
- L'activité doit encourager **[ex.: discussion, confrontation de points de vue, argumentation structurée]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite inclure **[ex.: sources fiables, dimensions interdisciplinaires]**.
- J'ai pensé à **[ex.: fournir un guide de lecture, un modèle de tableau, des ressources complémentaires]**.

Pour chacune des controverses:

1. Résume, de manière neutre, en **[nombre]** mots, les arguments principaux défendus par les différentes parties prenantes (ex.: chercheurs, éthiciens, etc.).
2. Présente **[2]** contre-arguments solides et différents qui remettent en question les positions dominantes ou certains aspects du débat.
3. Propose une question ouverte favorisant **[but de la question: réflexion critique, exploration de nouvelles dimensions, etc.]**.

Présentation des résultats (si possible selon l'outil utilisé):

- Formate les résultats dans un tableau comparatif comportant des colonnes distinctes.
- À titre d'exemple, le titre des colonnes pourrait correspondre à: controverse, résumé des arguments, contre-argument 1, contre-argument 2, questions ouvertes.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère l'analyse critique en respectant la structure demandée, en veillant à la neutralité du résumé, à la pertinence des contre-arguments et à la formulation d'une question ouverte stimulante.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une activité d'apprentissage à améliorer.

7. Simulation d'un comité d'experts aux avis divergents

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le nom du cours]**. Je souhaite créer une simulation sur **[préciser le sujet]** pour des personnes étudiantes de **[cycle et année]**, dans le cadre d'un cours portant sur **[préciser]**.

Contexte pédagogique:

- Objectif: permettre aux personnes étudiantes de comprendre et de gérer des points de vue divergents dans un cadre professionnel ou scientifique.
- Niveau des personnes étudiantes: **[ex.: cycle et année]**.
- Modalité de la simulation: **[ex.: présentiel, hybride, en ligne]**.
- Durée de la simulation: **[ex.: nombre de séances et heures]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que cette simulation permette aux personnes étudiantes de **[ex.: analyser des positions divergentes, négocier, argumenter, prendre des décisions éclairées]**.
- L'activité doit favoriser **[ex.: engagement, collaboration, pensée critique, respect des**

perspectives multiples].

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite intégrer **[ex.: exemples concrets, références scientifiques, situations réalistes]**.
- J'ai pensé à **[ex.: guider la simulation avec des instructions, un tableau de suivi, ou un débriefing]**.

Création des profils d'experts:

- Crée **[nombre]** profils réalistes et différents de personnes expertes intervenant sur le sujet de **[préciser le sujet]**.

Pour chaque profil, inclure:

1. Un domaine d'expertise précis: **[ex.: biologie, éthique, politique, économie]**.
2. Une opinion argumentée sur le sujet principal: **[ex.: résumé de la position de l'expert]**.
3. Quelques intérêts sous-jacents (ex.: personnels, institutionnels, financiers, éthiques, etc.) pouvant influencer la prise de position: **[préciser]**.
4. Une ou deux citations clés illustrant chaque perspective: **[ex.: citation représentative]**.

Scénario de réunion pour le comité:

- Définis **[nombre]** objectifs pour la réunion (ex.: formuler une recommandation, allouer un budget, prendre une décision, etc.).
- Définis **[nombre]** dilemmes concrets à résoudre nécessitant un arbitrage entre les différentes perspectives des experts.
- Décris le déroulement de la réunion de manière réaliste, exploitable en contexte universitaire.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère les profils d'experts et le scénario de réunion conformément aux exigences ci-dessus, en veillant à la cohérence des opinions, à la diversité des perspectives et au réalisme du contexte universitaire.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une activité d'apprentissage à améliorer.

8. Génération d'études de cas dynamiques et évolutives

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le nom du cours]**. Conçois une étude de cas aussi réaliste que possible à propos de **[préciser le sujet]** pour des personnes étudiantes de **[discipline et cycle]**.

Contexte pédagogique:

- Objectif: permettre aux personnes étudiantes d'analyser une situation complexe, de prendre des décisions et de réfléchir aux conséquences de leurs choix.
- Niveau des personnes étudiantes: **[ex.: discipline et cycle]**.
- Modalité ou format: **[ex.: présentiel, hybride, en ligne, durée de l'activité]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que cette étude de cas permette aux personnes étudiantes de **[ex.: réfléchir de manière critique, appliquer des connaissances, collaborer, gérer l'incertitude]**.
- L'activité doit encourager **[ex.: discussion, argumentation, analyse, révision des hypothèses]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite intégrer **[ex.: situations réalistes, données chiffrées, contraintes pratiques, éléments interdisciplinaires]**.
- J'ai pensé à **[ex.: guider les étapes avec des consignes précises, fournir un modèle d'analyse, inclure des moments de réflexion collective]**.

Structure de l'étude de cas évolutive:

Étape 1 – Contexte initial:

- Propose le contexte, les acteurs clés, les ressources disponibles ainsi qu'un dilemme central ou un objectif à atteindre: **[préciser]**.
- Formule une première demande d'analyse et de proposition d'action: **[ex.: préciser la consigne]**.

Étape 2 – Complexification:

- Ajoute de nouveaux faits significatifs qui complexifient la situation ou remettent en question des hypothèses initiales: **[préciser]**.
- Formule une demande de réévaluation et un ajustement du plan en fonction de ces nouveaux éléments: **[préciser]**.

Étape 3 – Perturbation majeure:

- Propose un événement perturbateur majeur modifiant profondément les options et obligeant à faire des choix difficiles: **[préciser, ex.: crise économique, problème technique grave, changement d'orientation publique]**.
- Formule une demande de prise de décision tenant compte de ces nouvelles informations: **[ex.: préciser la consigne]**.

Débriefing et analyse:

- Propose des idées pour effectuer un débriefing structuré à la fin des trois étapes, afin de comparer les stratégies, analyser les éléments clés de la prise de décisions, identifier les points forts et faibles, etc.: **[ex.: préciser méthodes ou questions de réflexion]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère l'étude de cas en respectant les trois étapes évolutives, en veillant à la cohérence de la progression, à la complexité croissante et à l'exploitation pédagogique pour le débriefing.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel pédagogique à améliorer.

9. Création d'un guide de déroulement pour l'animation d'une activité de type débat socratique

J'enseigne à l'université dans le programme de **[préciser]**. Mon cours est **[préciser le nom du cours]**. Je souhaite organiser un débat pour des personnes étudiantes de **[cycle et année]**. Le débat sera de type socratique, portant sur **[préciser le sujet]**. Aide-moi à concevoir une structure pour animer ce débat.

Contexte pédagogique:

- Objectif: encourager la réflexion critique, la discussion argumentée et la mise en perspective des idées.
- Durée de l'activité: **[préciser]**.
- Modalité: **[ex.: présentiel, hybride, en ligne]**.

Mes intentions pédagogiques:

- Je souhaite que cette activité permette aux personnes étudiantes de **[ex.: argumenter, réfléchir de manière critique, explorer différentes perspectives]**.
- L'engagement attendu repose sur **[ex.: participation active, écoute attentive, élaboration d'arguments étayés]**.

Mes besoins ou premières idées:

- Je souhaite inclure **[ex.: exemples concrets, questions ouvertes, références au contenu du cours]**.
- J'ai pensé à **[ex.: prévoir des relances adaptées, moments de synthèse, réflexion collective]**.

Proposition pour la structure du débat:

1. Question socratique initiale:

- Propose une question large et fondamentale pour ouvrir la discussion sur **[préciser le sujet]**.

2. Séries de questions secondaires progressives:

- Série de **[nombre]** questions pour atteindre **[préciser les objectifs, ex.: prendre conscience de ses propres biais, valeurs ou croyances; comprendre les cadres théoriques ou disciplinaires associés au sujet, etc.]**.
- Série de **[nombre]** questions pour explorer **[préciser des points spécifiques, ex.: origine ou évolution historique du concept débattu; limites ou zones d'incertitude dans les connaissances actuelles]**.
- Série de **[nombre]** questions abordant des paradoxes, tensions ou perspectives divergentes.

3. Guide de déroulement:

- Structure l'ensemble sous forme de guide pratique pour animer le débat.
- Ajoute des idées de reformulation ou de relance que la personne enseignante peut utiliser pour challenger les réponses des personnes étudiantes, sans les bloquer: **[ex.: fournir des exemples ou stratégies]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère un guide complet pour l'animation du débat socratique en respectant la progression des questions, la diversité des angles d'analyse et la stimulation de la réflexion critique.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une activité d'apprentissage à améliorer.

- [Exemple de requête réalisée avec ChatGPT](#)

10. Génération automatique de questions pour concevoir une évaluation formative sur Moodle

Avant de procéder à la requête, prendre connaissance des informations suivantes:

Sources de connaissances possibles pour générer les questions:

1. **Connaissances générales du modèle:** génération de questions à partir de la base de données internes concernant le sujet demandé. Cette méthode est utile pour des concepts généraux.
2. **Analyse d'un document fourni:** création de questions à partir d'un document spécifique (ex.: notes de cours, article, etc.) que nous avons le droit de soumettre. Cette approche garantit une meilleure correspondance avec le contenu enseigné en classe. La plupart des outils d'IAg supportent cette fonctionnalité.

La création de questions pertinentes et bien formulées avec une IAg nécessite souvent plusieurs échanges (itérations) pour affiner le résultat. Nous pouvons exploiter l'historique de la conversation (mémoire) pour ajuster les réponses à chaque étape.

Voici une proposition de déroulement en trois itérations.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire une activité d'évaluation à améliorer.

Un élément interactif H5P a été exclu de cette version du texte. Vous pouvez le consulter en ligne ici :

<https://pressbooks.pbuc.ca/experimentation-iag-enseignement/?p=107#h5p-1>

Section 3. Utiliser pour apprendre

Cette section est conçue pour accompagner les personnes étudiantes dans l'élaboration de requêtes liées à l'utilisation d'outils d'IAg, en proposant une progression adaptée aux types de tâches d'apprentissage relatives à l'enseignement supérieur. Elle présente **un ensemble d'expérimentations à réaliser à l'aide d'outils d'IAg**.

Cette section comprend des tâches de type « mains sur les touches », ainsi qu'une identification du niveau d'utilisation selon les balises proposées pour l'usage des outils d'IAg.

Mise en garde

Les outils d'IAg visent principalement à renforcer l'apprentissage et à encourager les personnes étudiantes **à devenir progressivement autonomes**. Ils ne doivent pas être utilisés de manière systématique, mais considérés comme un soutien occasionnel dans le parcours éducatif.

3.1 Expérimentations pour les personnes apprenantes

Les expérimentations présentées dans cette sous-section se destinent plus particulièrement aux personnes étudiantes dans une visée éducative. Ces expérimentations consistent en une mise en œuvre de stratégies d'apprentissage efficaces. **Elles visent à améliorer les apprentissages et à développer une utilisation plus efficace et constructive des outils d'IAg.** Ces expérimentations permettent notamment de:

- être assisté-e dans la réalisation de tâches complexes;
- développer sa métacognition en mettant en œuvre des stratégies d'évaluation et de régulation;
- améliorer ses stratégies d'étude.

Chaque expérimentation comporte trois composantes:

- la tâche d'apprentissage proposées;
- la requête rédigée selon les bonnes pratiques;
- la balise d'utilisation correspondant à la tâche¹.

À l'occasion, ce pictogramme apparaît pour signaler des consignes essentielles liées à l'utilisation responsable des outils d'IAg et au développement d'une pratique éthique et critique. **Il importe de les lire attentivement.** L'utilisation de ces outils vise avant tout à soutenir l'apprentissage

1. Les balises sont expliquées en introduction du livre.

et à favoriser une progression vers l'autonomie. Leur recours ne devrait pas être systématique: **il faut les considérer comme une aide ponctuelle, et non comme une solution permanente.**

Une requête comprend généralement les éléments suivants (COMPAS²):

- **Contexte**: fournir des précisions sur vous, sur le destinataire et sur l'environnement.
- **Objectif**: préciser la tâche à réaliser, l'objectif principal.
- **Marges**: clarifier les contraintes et limites au besoin.
- **Prototype**: fournir un exemple ou un modèle à suivre.
- **Aspect**: préciser le format exact pour la présentation des résultats.
- **Spécifications**: ajouter toutes autres consignes pertinentes.

Les requêtes que nous proposons comprennent plusieurs éléments à compléter. Si certains ne sont pas pertinents dans votre contexte, il est recommandé de les supprimer. Les requêtes rédigées constituent une base inspirée des bonnes pratiques.

Directives

1. Choisir une tâche parmi celles proposées ci-dessous.
2. Copier la requête et la coller dans un outil d'IAg.
3. Remplir les champs à compléter avec vos informations.
4. Envoyer la requête.
5. Valider le résultat généré.

Astuces à garder en tête:

- **Documenter la démarche:** conserver les requêtes utilisées et les réponses obtenues.
- **Soigner la formulation:** chaque mot compte, une précision peut influencer significativement la réponse.
- **Comprendre les limites:** même une requête bien rédigée, la qualité des résultats dépend des capacités de l'outil.

Il peut être nécessaire de relancer l'outil d'IAg pour raffiner la requête et améliorer la qualité des réponses.

Liste des tâches que nous proposons d'expérimenter:

1. [Explication d'un concept](#)
2. [Génération de thèmes ou d'idées](#)
3. [Adaptation de ses notes personnelles selon la méthode Cornell](#)
4. [Planification d'une période d'étude](#)
5. [Planification d'un travail selon la méthode Pomodoro](#)
6. [Génération de questions d'études variées](#)
7. [Génération de cas et de questions variées](#)
8. [Amélioration d'un texte et explications](#)
9. [Rétroaction d'une analyse critique selon la technique des six chapeaux de Bono](#)
10. [Génération de mots clés pour une recherche documentaire](#)

1. Explication d'un concept

Un point de vigilance concerne la précision conceptuelle

Certaines analogies générées par des outils d'IAg peuvent s'éloigner des principes fondamentaux d'une discipline / matière. Ou encore, la réponse fournie par l'un de ces outils

pourrait ne pas respecter l'angle privilégié par la personne enseignante. Une validation systématique de la véracité des informations demeure essentielle afin de garantir la rigueur et la fiabilité du contenu produit.

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: baccalauréat en adaptation scolaire et sociale dans une université québécoise]**. Dans mon cours de **[nom du cours, ex.: gestion de classe]**, je dois comprendre le concept de **[nom du concept, ex.: modèle RAI]**. Utilise une analogie, un procédé mnémotechnique ou des exemples d'application concrets pour m'aider à comprendre. Assure-toi que les sources utilisées sont fiables et validées.

Pour les personnes étudiantes qui privilégient une présentation visuelle (tableau, carte, schéma), il est recommandé de récupérer la réponse générée par un outil d'IAg de type chatbot, puis de l'adapter à l'aide d'un autre outil d'IA spécialisé dans la création de contenus visuels.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour faciliter sa compréhension d'un concept.

2. Génération de thèmes ou d'idées

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: sociologie au baccalauréat / communication au 1^{er} cycle]**. Dans mon cours **[nom du cours]**, je dois réaliser **[type de travail: essai argumentatif / recherche empirique / exposé oral / analyse critique / etc.]**.

Contraintes liées au travail:

- Longueur et échéancier (si pertinent): **[ex.: 10 pages, à remettre dans 3 semaines]**.
- Exigences particulières: **[ex.: comparer deux théories, etc.]**.

Mes intérêts et pistes initiales:

- Je m'intéresse particulièrement à **[thèmes généraux, ex.: enjeux environnementaux, inégalités sociales, nouvelles technologies]**.
- J'ai pensé à **[mentionner toute idée préliminaire, même vague]**.
- Ce qui me motive: **[comprendre un phénomène actuel / approfondir un débat / explorer une question pratique / etc.]**.

Tiens comptes des attentes suivantes:

1. Des suggestions de thèmes ou sujets précis adaptés à mon niveau et au format du travail.
2. Des angles d'approche ou questions de recherche possibles à explorer.
3. Des pistes de réflexion pour déterminer si un sujet est trop large/étroit ou pertinent.

Mon objectif est de choisir un sujet qui soit à la fois stimulant intellectuellement et réaliste par rapport aux exigences du cours.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour s'inspirer, générer des idées.

3. Adaptation de ses notes personnelles selon la méthode Cornell

L'utilisation des questions Cornell transforme la révision en un défi stimulant

La méthode Cornell est une méthode simple et complète qui fait gagner du temps lorsqu'on étudie. Il s'agit de structurer une page en quatre zones distinctes: une zone pour y mettre le nom du cours et la date, une pour les notes prises pendant le cours, une pour le résumé et une pour les questions d'étude. Au besoin, d'autres pages peuvent être utilisées pour les commentaires personnels, illustrations et schémas.

En masquant la zone des notes, chaque réponse donnée par cœur devient une preuve de compréhension réelle. Cette approche favorise la consolidation des acquis et révèle les points à approfondir pour atteindre une maîtrise complète de la matière. Source: <https://www.usherbrooke.ca/communaute-etudiante/actualites/soutien-apprentissage/details/22939>

IMPORTANT: il n'y a aucun problème à utiliser ses notes personnelles dans ce contexte. En revanche, utiliser le matériel ou les ressources de la personne enseignante sans son autorisation constitue une violation de sa propriété intellectuelle et de ses droits d'auteur. Il en va de même pour tout enregistrement réalisé à son insu. Ces infractions sont passibles de sanctions sévères.

○	n° 1 : nom, cours, date, page
○	
○	
○	
○	n° 2 : notes prises pendant le cours
○	
○	n° 4 : zone d'étude
○	
○	
○	
○	n° 3 : résumé
○	

Je suis une personne étudiante en **[domaine d'études et niveau, ex.: gestion au baccalauréat, communication organisationnelle au 1^{er} cycle]**. Je suis actuellement le cours **[nom du cours]**. Dans le cadre de la séance portant sur **[préciser la matière vue]**, j'ai pris ces notes personnelles.

Notes personnelles: **[insérer ses notes personnelles – elles doivent résumer le cours avec les concepts clés, définitions et exemples pertinents. La qualité de la réponse dépendra de la qualité du résumé].**

Organise mes notes selon la méthode Cornell, en respectant la structure suivante:

- Colonne gauche: questions pour la révision active (favoriser la compréhension et la réflexion, pas seulement des faits, ex.: Pourquoi...?, Comment...?, Quels sont les liens entre...?).
- Colonne droite: notes détaillées.
- Bas de page: résumé synthétique du contenu.

Assure-toi que le style soit clair, concis et adapté à l'étude (phrases courtes, mots-clés).

Génère également une version prête à imprimer (Word) avec une mise en page Cornell (colonnes, lignes, zones séparées).

Pour les personnes étudiantes qui privilégient une présentation visuelle (tableau, carte, schéma), il est recommandé de récupérer la réponse générée par un outil d'IA de type chatbot, puis de l'adapter à l'aide d'un autre outil d'IA spécialisé dans la création de contenus visuels.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IA est utilisé pour produire du matériel d'étude.

4. Planification d'une période d'étude

Je suis une personne étudiante en **[domaine d'études et niveau, ex.: sciences infirmières au baccalauréat, administration au 1^{er} cycle]**. Dans mon cours intitulé **[nom du cours]**, je dois me préparer pour **[examen écrit ou oral / quiz / mini test / présentation orale, etc.]**.

Objectif de la requête:

Aide-moi à planifier ma période d'étude sur une durée de **[nombre de jours ou semaines]**, afin de réviser efficacement la matière du cours. Recommande-moi également des stratégies d'étude variées, adaptées à mes besoins, au type de contenu à apprendre et au temps dont je dispose.

Contraintes et contexte:

- Durée de la période d'étude: **[ex.: 10 jours, 2 semaines, 1 mois, etc.]**.
- Disponibilités quotidiennes: **[ex.: 2 heures par jour, seulement les soirs, etc.]**.
- Horaire de cours de la période: **[ex.: 5 cours de 3 heures en raison de deux le mardi, un le mercredi, etc.]**.
- Type d'évaluation à préparer: **[ex.: examen théorique, évaluation orale, examen à développement, etc.]**.
- Objectif personnel: **[ex.: comprendre en profondeur / retenir à long terme / performer]**

à un examen / combiner avec d'autres cours, etc.].

- Date de l'évaluation ou de la remise: **[si pertinent]**.

Contenu à réviser:

Organise ma révision autour des thèmes suivants:

- **[ex.: les théories principales du cours]**.
- **[ex.: les concepts clés vus aux chapitres 3 à 6]**.
- **[ex.: les études de cas abordées en classe]**.
- **[autres éléments spécifiques à préciser]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

- Respecte un maximum de 10 heures de travail intellectuel par jour pour un maximum de 45 heures par semaines incluant les cours; une courte pause à chaque 25 ou 50 minutes, ainsi qu'une pause d'une heure après 3 heures de travail.
- Crée une planification détaillée de ma période d'étude (jour par jour ou semaine par semaine).
- Intègre différentes méthodes d'étude selon le type de contenu (ex.: fiches de révision, quiz, cartes conceptuelles, pratiques d'explication orale, réécriture active, etc.).
- Suggère des pauses et stratégies de gestion du temps (ex.: méthode Pomodoro, répartition espacée, etc.).
- Inclus des conseils de concentration et de motivation adaptés à la durée de l'étude.
- (Optionnel) Propose des outils numériques ou techniques concrètes pour optimiser la révision (ex.: Google Calendar, etc.).

Adapte la planification au niveau d'études **[ex.: baccalauréat / maîtrise]**.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour planifier son étude.

5. Planification d'un travail selon la méthode Pomodoro

Travailler plus efficacement

La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps qui consiste à diviser le travail en **intervalles de 25 ou 50 minutes appelés «pomodoros»**, entrecoupés de courtes pauses de 5 minutes. Après quatre « pomodoros », une pause plus longue de 15 à 30 minutes est recommandée. L'objectif est d'améliorer la concentration, d'éviter la fatigue et d'augmenter la productivité. Source: <https://www.usherbrooke.ca/communaute-etudiante/actualites/soutien-apprentissage/details/46089>

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: baccalauréat en droit]**. Dans mon cours de **[nom du cours]**, je dois réaliser **[type de travail: avis juridique / note de recherche / mandat / analyse critique / etc.]**. Afin de structurer efficacement ma démarche et gérer mon temps de façon optimale, je souhaite utiliser la méthode Pomodoro (séquences de **[25 ou 50 minutes]** de travail suivies de 10 minutes de pause).

Paramètres à prendre en compte:

- Échéance de travail: dans **[ex.: deux semaines]**.
- Durée estimée du travail: environ **[ex.: 12 heures]**.
- Plages horaires souhaitées: **[blocs de travail de 2 à 3 heures]**.
- Indisponibilités: **[ex.: le dimanche ou les soirées après 18 h]**.

Tiens compte des attentes suivantes:

1. Une planification détaillée des séances de travail réparties jusqu'à la date de remise, selon la méthode Pomodoro.
2. Des objectifs précis à atteindre pour chaque séance (ex.: recherche documentaire, rédaction de la structure, relecture, etc.), en lien avec les étapes du travail à réaliser.
3. Des suggestions d'ajustement si le rythme ou le volume de travail semblent trop serrés.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour planifier des séances de travail.

6. Génération de questions d'études variées

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: psychologie au baccalauréat / biologie au 1^{er} cycle]**. Dans mon cours **[nom du cours]**, nous étudions le concept de **[nom précis du concept]**.

Ce que je sais déjà:

- Définition de base: **[ce que vous comprenez actuellement, même partiellement]**.
- Contexte vu en classe: **[théories, auteurs ou exemples mentionnés par le professeur]**.
- Lectures faites: **[chapitres de manuel, articles, etc.]**.

Mes difficultés actuelles:

- **[Ex.: je ne comprends pas la distinction entre X et Y / je ne vois pas comment appliquer ce concept / les exemples restent abstraits pour moi / etc.]**.

Mon objectif d'apprentissage:

- Me préparer pour **[un examen / un travail / une présentation / ma compréhension générale]**.
- Niveau de maîtrise souhaité: **[reconnaitre le concept / l'expliquer clairement / l'appliquer à des cas / le critiquer ou comparer]**.

Tiens comptes des attentes suivantes:

1. Des questions d'étude progressives (du simple au complexe) pour structurer mon apprentissage.
2. Des questions qui m'aident à vérifier ma compréhension.

3. Des pistes pour relier ce concept à **[d'autres concepts du cours / des exemples concrets / des enjeux actuels]**.

Si possible, propose aussi quelques stratégies pour vérifier si je comprends vraiment et pas seulement si je mémorise des définitions.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel d'étude.

7. Génération de cas et de questions variées

Je suis une personne étudiante en **[domaine d'études et niveau, ex.: gestion au baccalauréat, travail social au 1^{er} cycle]**. Dans mon cours intitulé **[nom du cours]**, je dois maîtriser un sujet d'étude **[préciser le sujet]**.

Objectif de la requête:

Génère un cas (situation concrète ou fictive) lié à la matière vue dans ce cours, afin de m'exercer à analyser la situation et à répondre à des questions de réflexion, d'application ou de résolution de problème.

Contraintes du cas:

- Longueur **[ex.: cas d'environ 1 page, etc.]**.
- Exigences particulières: **[ex.: doit mobiliser deux théories vues en classe, inclure des éléments éthiques, faire ressortir une problématique sociale, etc.]**.

Contenu et thèmes à couvrir:

Je veux que le cas et les questions portent sur les thèmes suivants:

- **[ex.: les styles de leadership et la motivation des employés]**.
- **[ex.: les enjeux éthiques dans l'intervention sociale]**.
- **[ex.: la communication interculturelle en milieu de travail]**.

- **[ex.: la gestion des conflits dans une équipe multidisciplinaire].**
- **[autres thèmes, chapitres, auteurs ou concepts à inclure].**

Tiens compte des attentes suivantes:

- Génère un cas détaillé (fictif, mais réaliste) en lien avec le domaine et le niveau d'études.
- Le cas doit présenter une problématique claire permettant d'analyser la situation sous différents angles (théorique, pratique, éthique, etc.).
- Propose ensuite **[nombre souhaité]** questions variées à répondre (analyse, application de concepts, réflexion critique, résolution de problème, etc.).
- Fournis des pistes de réponse ou éléments de correction à la fin (facultatif).
- Emploie un langage adapté au niveau académique universitaire de **[ex.: 1^{er} cycle / maîtrise / doctorat].**
- (Optionnel) Donne des suggestions de références théoriques pertinentes à mobiliser pour répondre aux questions.

Balise de niveau 1 | Utilisation limitée, car l'outil d'IAg est utilisé pour produire du matériel d'étude.

8. Amélioration d'un texte et explications

Considération éthique: confidentialité des données

Selon l'outil d'IAg que vous utilisez (et ses conditions contractuelles), votre mode d'accès (institutionnel ou personnel, gratuit ou payant) et les paramètres choisis, il est possible que les informations transmises avec vos requêtes — y compris les documents annexés — soient utilisées pour améliorer l'outil ou partagées d'une manière que vous ne souhaitez pas. **Soyez**

donc attentif à ne pas y saisir de données personnelles, sensibles, liées à la recherche ou dont vous n'êtes pas propriétaire.

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: littérature au baccalauréat / administration au 1^{er} cycle]**. Dans le cadre de mon cours **[nom du cours]**, je travaille sur **[type de texte: dissertation, analyse, essai argumentatif, etc.]** portant sur **[sujet bref si pertinent]**.

J'ai besoin d'aide pour améliorer **[aspect précis: l'introduction / la structure argumentative / les transitions entre paragraphes / la clarté de mon propos / etc.]**.

Voici mon texte ou l'extrait concerné: **[insérer le texte ou joindre la pièce]**.

1. Identifie les lacunes dans mon texte actuel.
2. Propose des stratégies concrètes et des exemples d'amélioration que je pourrais appliquer.
3. Explique-moi pourquoi les exemples proposés permettent d'améliorer cet aspect.

Mon objectif est de comprendre comment m'améliorer pour pouvoir le faire par moi-même dans mes prochaines productions de textes.

Balise de niveau 2 | Utilisation guidée, car l'outil d'IAg est utilisée pour améliorer ses productions écrites et comprendre ses lacunes.

9. Rétroaction d'une analyse critique selon la technique des six chapeaux de Bono

Enrichir son travail

La technique des chapeaux de Bono est une méthode de pensée créative qui utilise six «chapeaux» de couleurs différentes pour analyser une situation sous six angles distincts. L'approche a été conçue par Edward de Bono, elle permet de structurer la réflexion, d'encourager une approche plus innovante et d'éviter de se focaliser uniquement sur les aspects habituels d'un problème, en invitant les personnes participantes à explorer successivement différentes perspectives, de l'émotionnel au factuel et au stratégique. https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_six_chapeaux

Dans le cadre d'un cours portant sur **[à compléter]**, j'ai produit une analyse critique de **[préciser le sujet]**. Cette analyse se trouve dans le document Word que je joins à ce message. Évalue la qualité de mon travail en fonction des critères suivants: **[préciser les critères ou consignes]**. Fournis une rétroaction constructive et détaillée en:

- Identifiant les points forts et points à améliorer.
- Suggérant des éléments manquants ou des pistes pour enrichir l'analyse.

Ensuite, utilise l'approche des six chapeaux d'Edward de Bono pour proposer des perspectives complémentaires:

- Blanc: faits ou données supplémentaires.
- Rouge: émotions ou perceptions possibles.
- Noir: risques ou limites.
- Jaune: bénéfiques ou aspects positifs.
- Vert: idées créatives ou angles nouveaux.
- Bleu: organisation ou structure de la réflexion.

Présente la réponse de manière structurée et professionnelle.

Balise de niveau 2 | Utilisation guidée, car l'outil d'IAg est utilisé pour améliorer sa production.

10. Génération de mots clés pour une recherche documentaire

Je suis une personne étudiante en **[préciser le domaine et le niveau, ex.: sciences infirmières au baccalauréat / éducation au 1^{er} cycle]**. Dans mon cours **[nom du cours]**, je réalise **[type de travail]** sur le sujet suivant: **[préciser le sujet]**.

Mon sujet / ma question de recherche: **[Formuler en une phrase la plus complète possible: ex.: «j'étudie l'impact des réseaux sociaux sur l'anxiété chez les adolescents» ou «je compare les politiques d'immigration du Canada et de la France»]**. Je souhaite diviser cette question en 3 ou 4 concepts essentiels et obtenir des synonymes et équivalents en anglais et en français pour la banque. Fais une requête distincte par banque de données.

Tiens compte des attentes suivantes:

1. Ne retiens que les concepts thématiques, en excluant les concepts qui relèvent du vocabulaire scientifique de base.
2. Des mots-clés en français ET en anglais (les bases de données scientifiques contiennent souvent plus de ressources en anglais).
3. Des synonymes et termes apparentés pour élargir ma recherche.
4. Des termes techniques/spécialisés utilisés dans la littérature scientifique de mon domaine.
5. Des suggestions de combinaisons des concepts et des mots-clés (avec opérateurs booléens: ET, OU, SAUF).
6. **[Facultatif: mettre l'amorce de plan de concept ou les mots-clés connus]** Le tableau suivant présente les concepts et mots-clés que j'ai déjà trouvés.

Offre des conseils pour ajuster ma stratégie si j'obtiens trop ou pas assez de résultats.

Balise de niveau 3 | Utilisation balisée, car l'outil d'IAg est utilisé pour générer du

contenu. Notez que si l'objectif est de trouver des textes et que l'outil sert uniquement à générer des mots-clés pour faciliter leur repérage, sans intervenir directement dans la rédaction ou la production finale, la tâche ne touche pas directement la remise. Elle correspond donc à un usage de niveau 1.

Sommaire

Cette ressource constitue un **outil pratique pour accompagner la transition vers une intégration réfléchie et pertinente des outils d'IAg dans l'enseignement supérieur**. Elle vise à exploiter pleinement leur potentiel, tout en demeurant vigilant quant à leurs limites.

Elle offre un guide complet pour l'animation d'un atelier portant sur l'utilisation pédagogique des outils d'IAg dans le contexte de l'enseignement supérieur. Destinée aux personnes conseillères pédagogiques, ainsi qu'aux personnes formatrices du corps enseignant, cette ressource répond à deux objectifs principaux:

1. Mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à l'utilisation de différents outils d'IAg dans un ensemble de tâches visant à les expérimenter;
2. Soutenir le développement d'une compréhension globale à l'égard des outils d'IAg et de leurs impacts sur l'éducation et la société.

Le scénario pédagogique s'articule autour de deux sections complémentaires. La première présente **une scénarisation détaillée d'un atelier de deux heures**, incluant:

- une introduction;
- un aperçu sur la rédactique (l'art de formuler des requêtes efficaces);
- trois cycles d'expérimentation pratique;
- une conclusion.

À chaque étape, des temps d'échange sont prévus pour favoriser la réflexion collective. Des pistes de questions sont également proposées pour alimenter les discussions sur les implications de l'IAg dans les pratiques pédagogiques, les usages étudiants et les enjeux plus larges.

La deuxième section propose **un ensemble d'expérimentations à réaliser avec les outils d'IAg**, classées par niveau de complexité:

- Les expérimentations simples visent à s'initier à l'exploration de sujets et à la génération d'idées;
- Les expérimentations complexes conduisent à la production de contenus générés par l'IAg.

Ces expérimentations s'inscrivent dans un cadre balisé comportant quatre niveaux d'utilisation, allant du niveau 1 (utilisation limitée) au niveau 4 (utilisation libre). Ce cadre permet au personnel enseignant de **définir clairement les usages permis**, tout en favorisant **une transparence des pratiques pédagogiques**.

La troisième section propose **des stratégies d'apprentissage efficaces destinées aux personnes étudiantes**, en s'appuyant sur des tâches concrètes qui mobilisent l'IAg afin de soutenir la compréhension, la pratique, la réflexion et l'autorégulation dans leurs apprentissages.

Ce scénario met également en lumière des considérations clés liées à l'usage de l'IAg:

- l'importance de l'expertise humaine et de la supervision pédagogique;
- les enjeux de confidentialité, de sécurité et de biais algorithmique;
- le risque d'homogénéisation des contenus;
- l'impact environnemental de ces technologies.

Glossaire

balises d'utilisation

Règles ou limites définissant comment utiliser un outil ou une ressource.

À l'Université de Sherbrooke, les balises d'utilisation proposées ne sont pas prescrites. Elles servent seulement de repères pour encadrer l'utilisation des outils d'IAg dans les situations d'apprentissage et d'évaluation.

comodal

L'enseignement comodal est constitué d'activités d'enseignement et d'apprentissage en mode synchrone proposées de manière simultanée en présence (en classe physique) et à distance (en classe virtuelle ou multisite).

compétences

Les compétences sont l'ensemble des connaissances, habiletés et attitudes qu'une personne mobilise pour accomplir efficacement une tâche ou résoudre un problème dans un contexte donné.

empreinte écologique

L'empreinte écologique mesure la pression exercée par les activités humaines sur les ressources naturelles de la planète.

grands modèles de langage

Intelligence artificielle entraînée sur d'énormes volumes de texte pour comprendre et générer du langage humain.

intelligence artificielle générative

Sous-catégorie de l'intelligence artificielle spécialisée dans la création de nouveaux contenus (texte, image, son, etc.) à partir de données existantes.

L'intelligence artificielle au sens large réfère plus spécifiquement au domaine de

l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'imiter des tâches humaines comme la reconnaissance d'images, la traduction ou la prise de décision.

langage de programmation

Langage artificiel comprenant un ensemble de caractères, de lettres et/ou de symboles régis par des règles qui permettent de l'articuler en énoncés, et qui est utilisé pour rédiger des programmes. <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383871/langage-de-programmation>

langage naturel

Langue humaine utilisée pour communiquer (ex. : français, anglais).

littératie de l'intelligence artificielle

Capacité à comprendre, utiliser et critiquer l'intelligence artificielle.

pensée critique

La pensée critique est la capacité à analyser, évaluer et interpréter de manière objective des informations, des arguments ou des situations, afin de porter un jugement raisonné et éclairé. Elle implique le doute constructif, la logique et la prise de recul.

rédictique

Ensemble des techniques de rédaction orientées vers la formulation précise de requêtes envoyées à un système d'intelligence artificielle, en particulier à un grand modèle de langage, en vue d'en améliorer le fonctionnement ou d'en exploiter efficacement les capacités pour obtenir des résultats plus pertinents.

<https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/>

requête

Une requête est une demande formulée pour obtenir une information ou un service. En informatique, une requête désigne une instruction envoyée à une base de données ou à un système informatique pour en extraire ou modifier des données spécifiques.

ressource éducative libre

Matériel pédagogique accessible gratuitement et réutilisable librement.

vignettes cliniques

Brève description d'un cas de patient utilisée à des fins d'apprentissage ou d'analyse.

Wooclap

Plateforme interactive qui permet d'engager les personnes participantes par des questions en temps réel. <https://www.wooclap.com/fr/>

Ressources à télécharger

Cette page présente la liste complète des ressources complémentaires à cette ressource. Elles sont présentées selon les sections du livre.

Avant-propos

[Balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative \(IAg\)](#)

[Modèles de citation, basés sur le modèle APA, proposés](#) par le Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke

Section 1. Scénarisation de l'atelier

[Support visuel pour animer l'atelier](#)

[Exemple de procédure](#)

[Sondage sur les usages actuels des outils d'IAg](#)

[Grille d'évaluation de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle](#)

Matériel de formation: atelier réflexif pour aller plus loin [[matériel pédagogique complémentaire](#)

Section 2. Ensemble d'expérimentations des outils d'IAg

Aucune ressource complémentaire.

Sommaire

Aucune ressource complémentaire.

Références

Cabana, M. et Côté, J.-A. (2024). *Balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative (IAg)*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14510665>

Gouvernement du Québec (2019). *Cadre de référence de la compétence numérique*. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/Numerique/Cadre-referance-competence-num.pdf>

Médiagraphie

Avant-propos

Photo Multiracial business team working together on documents management: gorgev, 123RF [https://fr.123rf.com/photo_216582717.html]

Icône timer: fjstudio, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/timer_2421935]

Icône location: Tanah Basah, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/location_9077975]

Icône group: Freepik, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/group_681494]

Icône chat: Wahya Adam, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/chat_7041739]

Icône device: IconKanan, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/device_5269719]

Icône presentation: Pixel perfect, Flaticon [https://www.flaticon.com/free-icon/presentation_2572227]

Section 1. Scénarisation de l'atelier

Photo Équipe commerciale multiraciale travaillant ensemble sur la gestion des documents: gorgev, 123RF [https://fr.123rf.com/photo_220591923.html]

1.1 Informations générales

Photo Équipe de retouche post-production discutant du projet sur un moniteur dans un bureau moderne, hommes dans la vingtaine: lightfieldstudios, 123RF [https://fr.123rf.com/photo_226356751.html]

1.3 Pistes de réflexion à proposer

Photo Une entente, Réflexion, Café: rawpixel, Pixabay [<https://pixabay.com/fr/photos/une-entente-r%C3%A9flexion-caf%C3%A9-2548138/>]

Sommaire

Photo Rencontre, Réflexion, Entreprise: StartupStockPhotos, Pixabay [<https://pixabay.com/fr/photos/rencontre-r%C3%A9flexion-entreprise-594091/>]